

RITRATTO DI UOMO CON GORGIERA (GIÀ MARCELLO PROVENZALE)

AMBITO ROMANO

INVENTARIO: 096

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è segnalato per la prima volta in collezione Borghese nell'elenco fedecommissario del 1833, descritto nella *Stanza dell'Amor Sacro e Profano* come "Ritratto, di Michel'Angelo da Caravaggio", attribuzione accolta positivamente da Giovanni Piancastelli (1891) nel catalogo manoscritto del Museo Borghese. Rigettata l'attribuzione a Caravaggio, nel 1893 Adolfo Venturi assegnò la tela ad Antonio Balestra, nome scartato a sua volta da Roberto Longhi (1928) che riportò il ritratto in ambito romano, datandolo intorno al 1620.

Nel 1955, dopo aver individuato l'identità del soggetto attraverso due opere di Ottavio Leoni, Paola della Pergola pubblicò la tela come *Autoritratto* di Marcello Provenzale da Cento (1955, p. 63, n. 108), riconoscendovi la stessa fattura "contenuta e allisciata" del *Ritratto di Paolo V* ([inv. 495](#)) eseguito dal mosaicista centese nel 1621. Tale parere, accolto positivamente da Bernardina Sani nel 2005, è stato messo in discussione da Camilla Fiore (2010) e rigettato recentemente da Yuri Primarosa (2017) che nella monografia su Ottavio Leoni ha escluso ogni associazione con il ritrattista romano.

L'opera ritrae un uomo di tre quarti, raffigurato a mezzo busto il cui viso, esaltato da una candida gorgiera e rischiarato da una luce pallida, emerge dal fondo scuro. Come già detto, l'effigiato è stato identificato da Paola della Pergola con il noto mosaicista di casa Borghese, le cui fattezze furono riconosciute mediante un disegno (Firenze, Biblioteca Marucelliana, vol. H.017) e un'incisione (Roma, Gabinetto Nazionale della Grafica, [inv. F.C. 93031](#)) di Ottavio Leoni, a cui - tra l'altro - la studiosa aveva timidamente avvicinato il quadro in prima battuta, nome poi scartato in favore del centese.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 104;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 81;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 63, n. 108;
- H.W. Krufft, *Ein Album mit Porträtzeichnungen Ottavio Leoni*, in "Storia dell'Arte", IV, 1969, p. 451;
- A. González-Palacios, *Provenzale e Moretti: indagini su due mosaici*, in "Antichità Viva", XV, 1976, pp. 26-37;
- A. Mezzetti, *Girolamo da Ferrara detto da Carpi*, Milano 1977, p. 99;
- P. Bagni, *Artisti centesi del Cinquecento*, Cittadella (Padova) 1986, p. 340, n. 186;
- P. Bagni, *Il Guercino e i suoi incisori*, Roma 1988, p. 159;
- T. Contri, *Provenzali e Rossetti, mosaicisti centesi a Roma*, in *Le famiglie centesi*, atti del convegno di studi (cento, 2000), a cura di AA.VV., Cento 2002, p. 411;
- B. Sani, *La fatica virtuosa di Ottavio Leoni*, Torino 2005, p. 188, nota 54;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 36;
- C. Fiore, *Marcello Provenzale e l'arte del mosaico*, Cento 2010, pp. 88-92.
- Y. Primarosa, *Ottavio Leoni (1578-1630). eccellente miniator di ritratti. Catalogo ragionato dei disegni e dei dipinti*, Roma 2017, pp. 436-437, n. 307.

English version

PORTRAIT OF MARCELLO PROVENZALE

ROMAN SCHOOL

INVENTORY: 096

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting is first mentioned as part of the Borghese Collection in the fideicommissum listing of 1833, described in the *Hall of Sacred and Profane Love* as "Portrait by Michel'Angelo da Caravaggio," an attribution that was embraced by Giovanni Piancastelli (1891) in his manuscript catalogue of the Museo Borghese. In 1893 Adolfo Venturi rejected this attribution to Caravaggio and ascribed the canvas to Antonio Balestra, a name later discarded by Roberto Longhi (1928), who once again placed the painting in the Roman sphere and dated it around 1620 circa.

In 1955, after having identified the subject thanks to two works by Ottavio Leoni, Paola della Pergola published the work as *Self Portrait* by Marcello Provenzale da Cento (1955, p. 63, no. 108) seeing in it the same "contained, smooth" hand as the *Portrait of Pope Paul V* ([inv. 495](#)) produced by the mosaicist from Cento in 1621. This assessment, embraced by Bernardina Sani in 2005, was questioned by Camilla Fiore (2010) and recently rejected by Yuri Primarosa (2017), who in his monograph on Ottavio Leoni ruled out an association with the Roman portrait artist.

This is a half-length portrait of a man in three-quarter view whose face, set off by a white ruff and lit by a pale light, stands out against the dark background. As mentioned before, the man portrayed was identified by Paola della Pergola as the well-known mosaicist of the Borghese family, whose features were recognised thanks to a drawing (Florence, Biblioteca Marucelliana, vol. H.017) and an engraving (Rome, Gabinetto Nazionale della Grafica, inv. [F.C. 53031](#)) by Ottavio Leoni, to whom the scholar had at first tentatively ascribed the painting, later discarding his name in favour of the artist from Cento.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 104;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 81;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 63, n. 108;
- H.W. Krufft, *Ein Album mit Porträtzeichnungen Ottavio Leoni*, in "Storia dell'Arte", IV, 1969, p. 451;
- A. González-Palacios, *Provenzale e Moretti: indagini su due mosaici*, in "Antichità Viva", XV, 1976, pp. 26-37;
- A. Mezzetti, *Girolamo da Ferrara detto da Carpi*, Milano 1977, p. 99;
- P. Bagni, *Artisti centesi del Cinquecento*, Cittadella (Padova) 1986, p. 340, n. 186;
- P. Bagni, *Il Guercino e i suoi incisori*, Roma 1988, p. 159;
- T. Contri, *Provenzali e Rossetti, mosaicisti centesi a Roma*, in *Le famiglie centesi*, atti del convegno di studi (cento, 2000), a cura di AA.VV., Cento 2002, p. 411;
- B. Sani, *La fatica virtuosa di Ottavio Leoni*, Torino 2005, p. 188, nota 54;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 36;
- C. Fiore, *Marcello Provenzale e l'arte del mosaico*, Cento 2010, pp. 88-92.
- Y. Primarosa, *Ottavio Leoni (1578-1630). eccellente miniator di ritratti. Catalogo ragionato dei disegni e dei dipinti*, Roma 2017, pp. 436-437, n. 307.

